

LIANG Qiao, XIANGSUI Wang, *Guerra senza limiti L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione*, a cura del Gen. Fabio Mini, trad. Rossella Bagnardi e Roberta Gefter, Gorizia, LEG, 2016

Qiao Liang e Wang Xiangsui, nati rispettivamente nel 1955 e nel 1954, sono stati colonnelli dell'Aeronautica militare cinese.

Il Generale dell'Esercito Italiano Fabio Mini, nato nel 1942, già Capo di Stato Maggiore di Comando NATO delle Forze Alleate del Sud Europa ha comandato la Forza internazionale di sicurezza in Kosovo.

L'edizione italiana di *Guerra senza limiti* discende dalla traduzione inglese che la CIA fece di parte del testo originale edito in cinese nel 1999. Il volume tratta il tema dell'evoluzione futura della guerra, dei nuovi concetti d'arma e dei nuovi metodi operativi che sarà necessario approntare.

Gli autori individuano nella I Guerra del Golfo del 1991 il punto di svolta per il nuovo concetto di guerra e nel massivo impiego delle innovazioni tecnologiche nei diversi settori una delle sue principali cause. Se fino ad allora l'innovazione delle armi aveva preceduto le strategie militari, sicché la guerra combattuta era quella adatta alle armi disponibili, affermano gli autori, la guerra futura si caratterizzerà per la precedenza della tattica sulla scelta del sistema d'armi. Le singole armi, continuano, sono soggette a rapida obsolescenza e non più in grado di caratterizzare una guerra; anzi, maggiore è il divario generazionale fra le armi e le forze dei diversi schieramenti, maggiore è la probabilità che nessuno dei contendenti riesca a imprimere una svolta risolutiva al conflitto. Il predominio statunitense delle armi di nuova concezione, altamente tecnologiche, si scontrerà, affermano, col pensiero lucido di un nuovo concetto d'armi che amplierà la visione di combattimento della guerra dal solo campo militare ai più svariati ambiti di economia, informazione, finanza e politica. La guerra futura sembrerà recuperare un volto etico, scrivono, per via della minore letalità dei sistemi d'arma impiegati, ma al contempo diverrà anche meno esplicita nelle sue finalità: combattuta da molteplici attori, ognuno seguirà un proprio interesse, dissimulato sotto un esplicitato interesse comune. Le innovazioni tecnologiche nei diversi settori, affermano gli autori, genereranno benefici ma veicoleranno anche guerra, espandendo gli spazi di battaglia oltre quelli naturali (nello spazio dello spettro elettromagnetico, nella rete, nello spazio nanometrico) e determinando una confusione crescente tra ambiti militari e civili. Le guerre, continuano, saranno condotte non da soldati ma da pirati informatici, organizzazioni non statali e sovranazionali, terroristi, speculatori finanziari: aumenteranno le guerre commerciali, finanziarie, ecologiche, terroristiche, di informazione, di risorse, di definizione di standard tecnologici, di aiuti economici, di diffusione culturale. Il concetto di sicurezza nazionale, scrivono gli autori, andrà ampliato al più esteso ambito degli interessi nazionali, con la costruzione di una forza composita in grado di coniugare metodi militari e non militari nella conduzione della guerra. La chiave per affrontare le guerre future, affermano, sarà nell'intuito e nella combinazione sapiente di metodi operativi diversi; occorrerà superare le ideologie e combinare tutte le risorse belliche disponibili: combinare organizzazioni statuali, sovranazionali, transnazionali e non statuali; combinare ambiti militare, politico, culturale, economico; combinare mezzi militari, informativi, psicologici, di lobbying; combinare la stratificazione dei livelli d'azione politico, strategico, operativo e tattico del conflitto. La guerra combinata che supera i limiti, ribadiscono, è un modo di pensare e poi un metodo in cui la vittoria non è assicurata, ma che implica l'adesione ai principi essenziali di: omnidirezionalità (osservazione e pianificazione a 360°); sincronia d'azione in ambiti diversi; definizione di obiettivi limitati; impiego illimitato di mezzi e criteri per il loro conseguimento; asimmetria d'azione per sorprendere l'avversario; consumo razionale delle risorse; coordinamento multidimensionale di forze militari e non militari; azione continua di controllo e revisione delle strategie.

A conclusione del volume, il curatore, riconosce la valenza profetica di quanto scritto dagli autori: la Cina è un avversario, ma gli investimenti in armamenti prefigurano più un confronto militare tradizionale che non una guerra senza limiti. La Cina, spiega, vede negli USA la minaccia alla propria sovranità e gli USA temono

l'aspirazione liberista e capitalista del socialismo cinese più della sua potenza militare. Per comprendere e gestire la complessità, afferma il curatore, è necessario avere una visione multidimensionale e rifuggire le semplificazioni: il nemico va legittimato e alla tolleranza zero delle guerre preventive va opposto, per la gestione delle crisi, il recupero degli spazi di mediazione e politica.